

ANÁLISE DAS TAXAS DE PREMATURIDADE EM RELAÇÃO À IDADE MATERNA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL (2000-2023)

Lucas Oliveira Nepomuceno de Alcântara - UFNT - nepomucenolucas@hotmail.com

Verissa Martins Teixeira - UFNT - verissa.teixeira@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A prematuridade é um indicador de saúde materno-infantil e é tema de estudo em diversas pesquisas. A idade materna é um desses fatores, com implicações para a gestação e o nascimento. A região Norte, com suas peculiaridades sociodemográficas, apresenta desafios específicos no enfrentamento da prematuridade. **OBJETIVOS:** Analisar a relação entre as taxas de prematuridade e a idade materna na região Norte, com base nos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), no período de 2000 a 2023. **METODOLOGIA:** Este é um estudo de caráter ecológico, utilizando dados de séries temporais fornecidos pelo SINASC. Foram analisadas as taxas de prematuridade em relação à idade materna e a outros fatores, como a escolaridade da mãe, o número de consultas de pré-natal e a duração da gestação. A análise inclui dados de nascimento por faixa etária materna, entre 15 a 54 anos, e a distribuição de prematuridade em relação a esses fatores. Modelos de regressão foram aplicados para identificar possíveis tendências. **RESULTADOS:** Mulheres entre 40 e 44 e 45 a 49 anos mostraram maiores proporções de prematuridade, com taxas entre 12,5% e 18,2%, com tendência crescente ao longo do período. As faixas de 15 a 19 e 20 a 24 anos apresentaram as menores taxas de prematuridade (8,1% e 9,5%) com tendência decrescente, especialmente a partir de 2012. Além disso, a prematuridade esteve associada ao número de consultas de pré-natal. Mulheres com 1 a 3 consultas apresentaram maiores taxas de prematuridade (11,2% a 13,4%), enquanto aquelas com 7 ou mais consultas de pré-natal mostraram taxas menores (8,3% a 9,5%). As mulheres com níveis mais baixos de escolaridade materna, como as analfabetas e as com 1 a 3 anos de escolaridade, apresentaram as maiores taxas de prematuridade, com valores entre 13,5% e 15,1%, respectivamente. Apesar disso, ao longo dos anos, observou-se uma leve tendência de diminuição nas taxas de prematuridade entre esses grupos. Em relação à duração da gestação, a maior parte dos nascimentos prematuros na região ocorreu entre 28 a 31 semanas (56.426 registros). **CONCLUSÃO:** Assim, os resultados indicam que a prematuridade no Norte está ligada à idade materna avançada, ao baixo número de consultas de pré-natal e ao baixo nível escolar. Embora as taxas gerais de prematuridade apresentem flutuações, as mulheres mais vulneráveis, como as mais velhas e com acesso limitado a cuidados pré-natais, são mais afetadas.

PALAVRAS-CHAVE: Prematuridade, Idade gestacional, Idade materna.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). [Dados sobre nascidos vivos]. Brasília, DF, 2023. Disponível em: <http://www2.datasus.gov.br/SINASC/>. Acesso em: 15 mar. 2025.

LOPES, A. L. O. et al. Prematuridade: identificação de fatores de risco maternos e abordagens preventivas. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, v. 7, n. 15, p. e151449, 2024. Acesso em: 15 mar. 2025.